

ZAMONAVIY DASTURIY VOSITALAR ASOSIDA XORIJIY TILLARGA OID TAQDIMOTLAR YARATISH

¹Fayziyev Nozim Asfandiyorovich, ²Toxirqulov Zufar Jurabek o‘g‘li

¹dotsent v.b, Samarqand davlat chet tillar instituti, ²talaba Samarqand davlat chet tillar instituti
e-mail: ¹ fayziyevnozim@yandex.com, tel: ¹97-9270612

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816433>

Annotasiya. Maqolada oliy ta‘lim muassasalarida “Ta‘limda axborot texnologiyalari” fanini o‘qitish samaradorligini aniqlash haqida fikr yuritilgan. Bu fanni o‘qitishda multimedia vositalaridan foydalanib, dars jarayonini tashkil etish va bularni tushuntirish jarayonini aniq ko‘rsatish nazarda tutilgan.

Kalit so‘zlar: Prezi.com, Prezi, Google Chrome, Sign up, Learn more, Individual, Students & Educators, Business, EDU Plus, EDU Pro va EDU Teams.

Yuqorida biz siz bilan Prezi dasturini o‘zida oflayn holda ya‘ni internetsiz ishlashni ko‘rdik. Endi biz onlayn ya‘ni internetda Prezi.com saytida taqdimot yaratishni ko‘ramiz. Buning uchun oldin saytdan to‘yxatdan o‘tishimiz kerak bo‘ladi. Prezi.com saytidan ro‘yxatdan o‘tish uchun biz *Google Chrome* brauzeriga murojaat qilamiz. Brauzerdan kompaniyaning rasmiy sayti *Prezi.com* ga kiramiz (1-rasm).

1-rasm. Brauzerda saytni yozish

Brauzerdan kompaniyaning rasmiy sayti *Prezi.com* ga kirish uchun yuqoridagi rasmda qizil qilib yunalish belgisi bilan ko‘rsatilgan joyga yozimishimiz kerak va natijada *Prezi.com* sayti oynasi ochiladi. Bu yerda saytga kirganimizda oynada **Sign up** va **Learn more** tugmalari turadi. Agar biz oldin kirgan bo‘lsak **Learn more** tugmasini bosamiz, birinchi marta kiradigan bo‘lsak **Sign up** tugmasini bosishimiz kerak bo‘ladi. Bu yerdan biz birinchi marta kiradiganimiz uchun **Sign up** tugmasini tanlaymiz.

Natijada ochilgan oynadagi ma‘lumotlarni kiritish vaqtida ismingiz, familiyangiz, elektron pochtagiz va mutloq yangi parol o‘ylab topib kiritishingiz kerak. Barcha ma‘lumotlar to‘g‘ri kiritilgandan sung **Continue** (davom etish) tugmasi bosilib keyingi qadamga o‘tiladi. Bu oynada **Individual, Students & Educators** va **Business** tugmalari mavjud bo‘lib biz talaba bo‘lganimiz uchun bulardan **Students & Educators** tugmasini tanlaymiz va keyingi qadamga o‘tamiz (2-rasm).

2-rasm. EDU Teams ni tanlash

2-rasmdagi oynaning quyi pastki qismida *EDU Plus*, *EDU Pro* va *EDU Teams* turlari mavjud. Biz bulardan bepul bo‘lganligi uchun *EDU Teams* turini tanlaymiz va keyingi qadamga o‘tamiz.

Prezi dasturining afzalliklaridan biri bu dasturda biz yolg‘iz ya‘ni bir kishi ishlashimiz ham mumkin, yoki biror loyihaning taqdimoti ustida jamoa bolib ham ishlashimiz mumkin. Yuqoridagi oynada xuddi shuni so‘raydi va biz bunda o‘zimiz ishlaganimiz uchun *Skip* tugmasini tanlaymiz. Yuqoridagi oynadan bir kishi uchun deb *Skip* tugmasini bossak quyida yana oyna ochiladi. Bu oynada *Business*, *Student*, *Educator* va *Other* bandlari mavjud bolib biz o‘zimizga mosini ya‘ni *Student* bandini tanlaymiz (3-rasm).

3-rasm. Student bandini tanlash

Bu oynadan *Student* bandini tanlashimizdan maqsad bizga taqdim etiladigan shablonlar va dezaynlar hammasi talabalarga moslashtirilgan. *Business* bandida beznisga aloqador shablon va dezaynlar o‘rin olgan, *Educator* va *Other* banlarida ham o‘ziga xos shablonlar joylashgan. *Student* bandini tanlaganimizdan keyin ekranda eslatmalar oyna ochiladi.

Yuqoridagi oynada 4 ta menyu ya‘ni *My Dashboard*, *Analytics*, *Learn* va *Support* menyulari mavjud. Biz bulardan *My Dashboard* menyusini tanlaymiz. Bu jarayonlar saytda ro‘yxatdan o‘tish bosqichlari hisoblanadi va u yakunlangandan keyin yana oyna ochiladi. Taqdimot yaratish bosh oynasida chap tomonda yon menyulari joylashgan bo‘lib biz bulardan *Prezi Present* menyusini tanlaymiz va natijada oyna ochiladi. *Prezi Present* menyusi ochilgandan keyin oynada 3 ta bo‘lim ya‘ni *Create from template*, *Start from scratch* va *Convert PowerPoint* bo‘limlar mavjud. Bularni hammasi taqdimot yaratadi lekin uchalasi uch xil yo‘nalishda:

Create from template bo‘limida tayyor taqdimot shablonlaridan foydalanib unga ma’lumot kiritishingiz mumkin;

Start from scratch bo‘limida hechqanday shablon bo‘lmaydi, sizni o‘zingiz shablonlarni yaratib ularga shakllar berib, ranglar berib stellarini o‘zgartirib va yana ma’lumot kiritib taqdimot yaratsangiz bo‘ladi;

Convert PowerPoint bo‘limida ham tayyor shablonlar bo‘ladi siz tayyor *PowerPoint* faylingizni *Prezi* taqdimoti fayliga aylantirishingiz mumkin bo‘ladi.

Endi biz tayyor shablondan foydalangan holda taqdimot yaratishni ko‘ramiz. Buning uchun yuqoridagilardan ko‘rsatilgan **Create from template** bo‘limiga kiramiz. Taqdimot yaratish oynasida ko‘rinib turganidek chap tonida Yuqori yon menyu va asosiy ekranda ko‘rinadigan shakllarning hammasi tayyor shablonlar hisoblanadi. Biz bu shablonlardan ixtiyori birini tanlashimiz mumkin (4-rasm).

4-rasm. Tayyor shablanni tanlash jarayoni

Tanlangan shablondan **Use this template** (ushbu shablondan foydalanish) tugmasini bosamiz va natijada ochilgan oynadan taqdimotni nomlang bo‘limida taqdimotimizga nom qo‘yamiz. Taqdimotni nomlash oynasida ko‘rsatilgan taqdimot nomini kiritish joyiga biror nom yozganimizdan keyin uning yonida turgan **People I share it with** (Kim bilan ulashgan bo‘lsak shular ko‘ra oladi) va **Anyone on the web** (Internetdagi hamma ko‘ra oladi) tugmalaridan birini tanlashimiz suraladi va biz **Anyone on the web** (Internetdagi hamma ko‘ra oladi) tugmasini tanlaymizda **Continue** tugmasini bosib taqdimot yaratishni boshlaymiz

Yuqoridagi jarayonlarni bajarib bolganda keyin quyidagi oyna ochiladi. Bu oynada ko‘rinib turgan shablon yozuvlarini o‘zgartirib o‘zimizni ma’lumotlarimizni yozishimiz mumkin (5-rasm).

5-rasm. Taqdimot shabloni oynasi

Bu oynadan **Topic 1** bandiga murojaat qilib o‘zimizni ma’lumotimizni yozamiz. **Topic 1** bandiga ma’lumot kiritganimda bizga yana qo‘shimcha oynalar kerak bo‘lilsa 5-rasmning yuqori chap qismida joylashgan yashil rangdagi **Subtopic** tugmasini bossak bizga xohlagancha qo‘shimcha oyna ochiladi.

Biz taqdimot yaratish vatida oynalarga ichki qo‘shimcha oynalar ochishni bildik. Edni ichki qo‘shimcha oynalarga ham ichma-ich oynalar ochish mumkin ekan. Taqdimot yaratish jarayonida tayyor shablonlarga faqat matnli ma’lumotlar emas balki jadval, multimedia, tasvir, audio, video va boshqa turdagi ma’lumotlarni ham kiritishimiz mumkin ekan.

Prezi.com saytida taqdimot tayyorlash bosqichi tugagandan keyin yaratgan taqdimotimizni ishlatib ko‘rishimiz kerak. Bu jarayonni quyidagi oynada ko‘rinib turgannidek oynaning yuqori o‘ng tomonida berilgan **Start presentation** bandini tanlaymiz va taqdimot namoyishini ko‘rishimiz mumkin (6-rasm).

28-rasm. Taqdimotni namoyish qilish jarayoni

Prezi.com saytida tayyor shablonlardan foydalanib tayyorlangan taqdimotimizni saqlashimiz kerak va u quyidagi oynada keltirilganidek oynaning yuqori yon menyusidan **Save** bandini yoki klaviaturadan **Ctrl+S** tugmalarini bosmiz.

Yuqorida elektron taqdimotlar tayyosh uchun zamonaviy dasturlardan Prezi dasturi va *Prezi.com* saytida tayyor shablonlardan foydalanib taqdimotlar tayyorlashni ko‘rdik. Prezi dasturi chiroyli onlayn taqdimotlar yaratish dasturi bo‘lib unda taqdimotlar ketma-ket namoyish etiladi. Prezi bilan Power Point dastirining asosiy farqi prezi asosan leniyali formatga urg‘u beradi.

REFERENCES

1. Asfandiyorovich F. N. et al. BASICS OF PROGRAMMING FROM THE TEXTBOOK OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES CHAPTER PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE METHODOLOGY OF MULTIMEDIA //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 1. – C. 778-781.
2. Xasanovich, Prof L. M., et al. "Development of Computer Simulation Model Develops Creative Thinking of the Student." *JournalNX*, vol. 7, no. 03, 2021, pp. 167-171.
3. Asfandiyorovich F. N. Teaching the Subject of Repetitive Algorithms Based on Multimedia Electronic Manuals //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – T. 16. – C. 42-45.
4. Fayziyev Nozim Asfandiyorovich. (2022). TARMOQLANUVCHI ALGORITMLAR MAVZUSINI DOIR KOMPYUTER IMITASION MODELI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 273–278.
5. Fayziyev, N. (2023). UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA “INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” FANINI MULTIMEDIALI ELEKTRON QO'LLANMA ASOSIDA O'QITISH SAMARADORLIGINI ANIQLASH. *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*, 1(01). Retrieved from <http://ojs.qarshidu.uz/index.php/con/article/view/175>
6. Fayziyev Nozim Asfandiyorovich, & Toxirqulov Zufar Jurabek o'g'li. (2023). Registering and Creating Presentations on prezi.com. *World of Semantics: Journal of Philosophy and Linguistics*, 1(1), 66–71. Retrieved from <http://wos.semanticjournals.org/index.php/JPL/article/view/11>
7. Nozim Asfandiyorovich, F., & Ramziddin Toshpo'latovich, R. (2023). IMPROVING THE TEACHING OF THE SUBJECT "COMPUTER TOOLS IN LINGUISTIC RESEARCH" BASED ON SOFTWARE TOOLS. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 674–676. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2295>
8. Fayziyev Nozim Asfandiyorovich. (2023). UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA “INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” FANINI TAKOMILLASHTIRILGAN METODIKA ASOSIDA O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(5), 198–200. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/515>
9. Fayziyev Nozim Asfandiyorovich. (2023). TEACHING THE SUBJECTS OF "INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGY" ON THE BASIS OF MULTIMEDIA. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation* (2993-2777), 1(10), 135–137. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJLISI/article/view/2300>